

¿CÓMO PODEMOS
QUIJOTES
DE LA FE?

Luchando contra los molinos:
La fe en un mundo de dudas

Rev. Sergio Leal Ramirez

22/09/2024

Contenido

Resumen 3

Palabras claves..... 3

Introducción 4

Ser necio para el mundo, pero sabio para Dios 4

La fe como una aventura 5

Luchar contra los "molinos de viento" del mundo moderno..... 6

El poder de la imaginación y la fe..... 7

Perseverancia en medio del fracaso..... 7

Conclusión: El Quijote y el Cristiano..... 8

Bibliografía..... 9

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. (ISECRE), Cuba
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

El sermón " *Luchando Contra los Molinos: La Fe Inquebrantable en un Mundo de Dudas*" explora la metáfora de Don Quijote como un símbolo de la lucha cristiana. Al igual que Don Quijote, el cristiano enfrenta desafíos que el mundo puede considerar absurdos o insensatos, como la lucha por mantener la fe en un entorno que no siempre comprende ni acepta los valores cristianos. Inspirado en 1 Corintios 1:18, el sermón resalta cómo la cruz puede parecer una locura para los no creyentes, pero para los cristianos es el poder de Dios.

El sermón también enfatiza la fe como una aventura espiritual, donde el creyente debe enfrentar "molinos de viento" modernos, como el relativismo y el escepticismo. A través de la perseverancia y la imaginación, el cristiano ve la vida no como una serie de fracasos, sino como una batalla victoriosa en Cristo, quien garantiza el triunfo final. Inspirado por escritores como C.S. Lewis y G.K. Chesterton, el sermón concluye con un llamado a vivir con valentía y a seguir el ejemplo de Pablo, quien peleó la buena batalla y guardó la fe.

En resumen, ser un "Quijote de la fe" es vivir con convicción, perseverar en medio de la adversidad y mantener la esperanza en la victoria de Cristo.

Palabras claves: Fe, Perseverancia, Batalla espiritual, Convicción, Relativismo

Introducción

Miguel de Cervantes, en su obra maestra *Don Quijote de la Mancha* (1605), presenta la historia de un hombre que, después de leer demasiados libros de caballería, se vuelve loco y decide convertirse en caballero andante. En su locura, Don Quijote cree que tiene la misión de defender a los débiles y luchar contra las injusticias, aunque a menudo se encuentra peleando contra molinos de viento y situaciones irreales. Si bien su locura lo lleva a fracasar en la mayoría de sus empresas, hay algo noble en su convicción inquebrantable y su voluntad de luchar por lo que cree, aunque el mundo lo considere un necio.

En la vida cristiana, los creyentes a menudo enfrentan situaciones similares. La fe cristiana nos llama a seguir a Cristo en un mundo que no siempre comparte nuestros valores y, como resultado, puede parecer que luchamos contra molinos de viento. La pregunta central de este sermón es: ¿Cómo podemos mantener nuestra convicción y luchar por la verdad de Cristo en un mundo que a menudo no nos comprende o, peor aún, se burla de nosotros?

Ser necio para el mundo, pero sabio para Dios

El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, escribe: "Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden; pero para los que se salvan, esto es, para nosotros, es poder de Dios" (1 Corintios 1:18, RVR1960). Aquí, Pablo señala que el mensaje del Evangelio parece necio a los ojos del mundo. La cruz, símbolo de humillación y muerte, es, para los que no creen, un mensaje irracional. Sin embargo, para los creyentes, la cruz es el centro del poder de Dios y la puerta de la salvación.

Al igual que Don Quijote, que parecía un loco para todos los que lo rodeaban, el cristiano que sigue a Cristo con plena convicción también puede ser visto como un necio. Pero esta "necedad" es, de hecho, una sabiduría divina. El verdadero "Quijote de la fe" está dispuesto a ser ridiculizado por el mundo si eso significa seguir a Cristo fielmente. Como dijo Tertuliano (aproximadamente en el año 200 d.C.): "El Hijo de Dios fue crucificado; no me avergüenzo, porque es vergonzoso. Y el Hijo de Dios murió; es absolutamente creíble, porque es absurdo. Y fue sepultado, y resucitó; esto es cierto, porque es imposible". Aquí, Tertuliano resalta cómo la lógica divina desafía y trasciende la lógica humana.

La fe como una aventura

La vida cristiana, al igual que la vida de Don Quijote, es una aventura. Don Quijote no se conforma con una vida tranquila y mundana. Para él, la vida debe ser vivida en búsqueda de un ideal más alto, un propósito más noble. En la misma línea, la fe cristiana no es una llamada a una vida de comodidad o conformismo, sino a una vida de aventura espiritual. Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame" (Lucas 9:23, RVR1960).

Tomar la cruz es entrar en una aventura. Es negarse a sí mismo, enfrentar el rechazo, la persecución y, a veces, las propias dudas internas. El "Quijote de la fe" se embarca en una aventura en la que los molinos de viento pueden ser las pruebas, las tentaciones o los desafíos del mundo moderno que buscan desviarlo de su misión. Al igual que Don Quijote, el cristiano debe enfrentar estos desafíos con una fe inquebrantable en su causa. C.S. Lewis, en su libro *Cristianismo y nada más* (1952), describe la vida cristiana como una aventura que no se parece a nada en este mundo: "El cristianismo, si es falso, no

tiene importancia, y si es verdadero, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es moderadamente importante.” Esta cita refleja el llamado a vivir una vida de fe con valentía y determinación, no de manera moderada o tibia.

Luchar contra los "molinos de viento" del mundo moderno

Una de las imágenes más icónicas de Don Quijote es la de su batalla contra los molinos de viento. En su mente, estos molinos eran gigantes malvados que debían ser derrotados. Si bien para los observadores externos su batalla era ridícula, para Don Quijote era una lucha noble y justa. De manera similar, los cristianos a menudo se encuentran luchando contra lo que el mundo considera "molinos de viento": ideologías, valores y filosofías que están en contra de la verdad del Evangelio.

Uno de los mayores desafíos para el "Quijote de la fe" en el mundo moderno es el relativismo. En un mundo donde la verdad se presenta como algo subjetivo y donde cada uno puede tener su propia "verdad", el cristiano está llamado a defender la verdad absoluta del Evangelio. Como dijo Jesús: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí" (Juan 14:6, RVR1960). Para muchos, esta afirmación es ofensiva, ya que va en contra de la noción moderna de que todas las religiones o creencias son igualmente válidas. Pero el cristiano, como Don Quijote, debe estar dispuesto a luchar contra este "molino de viento" con la convicción de que la verdad no es relativa, sino que es una persona: Jesús.

G.K. Chesterton, en su obra *Ortodoxia* (1908), describe la locura del mundo moderno al rechazar la verdad: "Nosotros defendemos no sólo lo increíble, sino lo increíblemente increíble. No defendemos simplemente cosas imposibles, sino cosas impopulares". En

un mundo que ha perdido el sentido de la verdad, el cristiano, al igual que Don Quijote, debe estar dispuesto a defender lo impopular y a parecer loco por la verdad de Cristo.

El poder de la imaginación y la fe

Don Quijote es un hombre que vive en el mundo de la imaginación. Para él, los pastores son caballeros, las posadas son castillos y las campesinas son princesas. Aunque esto lo lleva a cometer muchos errores, también es un reflejo de su capacidad para ver el mundo de manera diferente, para ver más allá de lo que es obvio a simple vista. De manera similar, la fe cristiana nos llama a ver el mundo con los ojos de la fe, no con los ojos de la carne. Como dice 2 Corintios 5:7: "Porque por fe andamos, no por vista".

La fe, al igual que la imaginación de Don Quijote, nos permite ver un mundo en el que lo imposible se convierte en posible. Nos permite ver a las personas, no como son, sino como pueden ser en Cristo. Nos permite ver la lucha cristiana, no como una batalla perdida, sino como una batalla ganada a través de la victoria de Cristo en la cruz. En su Confesiones, San Agustín (397 d.C.) dice: "La fe es creer lo que no ves; la recompensa de esta fe es ver lo que crees". Así como Don Quijote veía un mundo lleno de maravillas y aventuras, el cristiano ve un mundo en el que Dios está trabajando, redimiendo y transformando todas las cosas para su gloria.

Perseverancia en medio del fracaso

A lo largo de sus aventuras, Don Quijote experimenta muchos fracasos. Es golpeado, humillado y ridiculizado, pero nunca se da por vencido. Su perseverancia es admirable, incluso cuando parece no haber esperanza de éxito. En la vida cristiana, la perseverancia es una virtud esencial. Santiago 1:12 nos dice: "Bienaventurado el hombre que soporta

la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”.

El verdadero "Quijote de la fe" es aquel que, a pesar de las caídas, las derrotas y las burlas, sigue adelante, confiando en que Dios está con él y que la victoria final pertenece a Cristo. Como dijo Charles Spurgeon: "Por más que el creyente caiga siete veces, se levantará de nuevo; el Dios que lo llamó no lo dejará en el suelo" (El Tesoro de David, 1870).

Conclusión: El Quijote y el Cristiano

En última instancia, ser un "Quijote de la fe" es vivir una vida de convicción profunda, de lucha constante y de esperanza inquebrantable. Es estar dispuesto a parecer loco a los ojos del mundo, sabiendo que la sabiduría de Dios supera la locura del hombre. Es embarcarse en la aventura de la vida cristiana con valentía, enfrentando los molinos de viento del relativismo, el escepticismo y la incredulidad, sabiendo que, aunque la lucha es dura, la victoria está asegurada en Cristo.

Miguel de Cervantes nunca escribió su obra con la intención de ser una alegoría cristiana, pero la figura de Don Quijote puede inspirarnos a luchar por nuestra fe con una pasión similar. Como Pablo dijo a Timoteo: **"He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe" (2 Timoteo 4:7)**. Que nosotros también podamos decir lo mismo al final de nuestras vidas, habiendo sido verdaderos "Quijotes de la Fe".

Bibliografía

Chesterton, G. (1908). *Ortodoxia*.

De Cervantes, M. (1605). *Don Quijote de la Mancha. Edición Rae / Don Quixote de la Mancha. Rae*. Real Academia Española/Alfaguara.

Lewis, C. S. (1952). *Cristianismo y nada más*. Editorial Caribe.

[https://www.mercaba.org/Libros/Lewis/CRISTIANISMO%20Y%20NADA%20MAS%20\(Mere%20Christianity\).pdf](https://www.mercaba.org/Libros/Lewis/CRISTIANISMO%20Y%20NADA%20MAS%20(Mere%20Christianity).pdf)

San Agustín, S. (2023). *Las confesiones de San Agustín (Spanish Edition)* (A. Valdivia, Ed.; D. Medina, Trans.). Independently published.

Spurgeon, C. H. (2010). *El Tesoro de David*. Editorial Peregrino.

<https://www.chapellibrary.org/pdf/books/todas.pdf#:~:text=Publicado%20originalmente%20en%20ingl%C3%A9s%20bajo%20el%20t%C3%ADtulo%20The>

Tertuliano. (n.d.). *TERTULIANO Apologético A Los Gentiles*.

<https://archive.org/details/TERTULIANOApologeticoALosGentiles/page/n1/mode/2up>